

Parcours et réussite en licence : les résultats de la session 2024

Quatre bacheliers 2020 sur dix inscrits en 1^{ère} année de licence (L1) à la rentrée suivante ont obtenu leur diplôme en 3 ou 4 ans. Ce taux est un peu plus élevé pour les femmes (45 %), les bacheliers généraux (46 %) et atteint 70 % pour les détenteurs d'une mention « Très bien » au baccalauréat. Il varie selon les disciplines en licence : plus élevé en psychologie, le taux de réussite en 3 ou 4 ans est moindre en langues.

Après la hausse observée à la session 2023, le taux de passage des néo-bacheliers en 2^{ème} année de licence, ou de formation de santé pour les inscrits en LAS, est de nouveau en hausse de 1,3 point à la session 2024, atteignant 49,1 %.

Une diminution importante de la réussite en licence

Parmi les bacheliers 2020 inscrits en 1^{ère} année de licence (L1) à la rentrée suivante, 30,1 % ont obtenu leur diplôme (licence générale ou licence professionnelle) à la session 2023 à l'issue des trois années de formation et 10,2 % l'ont obtenu après une année additionnelle. Le taux de réussite en licence en 3 ou 4 ans s'élève ainsi à 40,3 %, soit une baisse de 5,4 points par rapport à celui des bacheliers 2019 et de 6,6 points par rapport à celui des bacheliers 2018.

Les bacheliers 2020 ont connu des conditions d'études et d'examen particulières en terminale en raison de la crise sanitaire du Covid-19, menant à des taux de réussite au baccalauréat exceptionnellement élevés. Le taux de réussite en 3 ou 4 ans des bacheliers 2020 est également tiré vers le bas par les étudiants de licence accès santé (L.AS) accédant aux formations de santé. Parmi les étudiants inscrits dans cette catégorie de licences, introduites en 2020, 19,0 % accèdent aux filières médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie ou kinésithérapie (MMOPK) au cours de leur parcours en licence et ne valident donc pas ce diplôme. Hors L.AS, 41,1 % obtiennent leur diplôme de licence en 3 ou 4 ans.

Des différences de réussite selon la série du baccalauréat et la mention obtenue

Les taux de réussite en licence varient fortement selon la série du baccalauréat obtenu. Les étudiants titulaires d'un baccalauréat général (83,1 % des bacheliers 2020 inscrits en L1) sont 34,6 % à valider leur diplôme de licence en 3 ans et 46,1 % en 3 ou 4 ans. Par rapport aux bacheliers généraux 2019, ce taux est en baisse de 6,1 points.

Seuls 14,0 % des étudiants titulaires d'un baccalauréat technologique (12,2 % des bacheliers inscrits) obtiennent leur licence en 3 ou 4 ans et 6,5 % des bacheliers professionnels (4,7 % des bacheliers inscrits) ; ces taux sont également en baisse.

Parmi les étudiants ayant eu une mention « Très bien » au baccalauréat, 69,7 % réussissent leur licence en 3 ou 4 ans. Ce taux est moins élevé pour ceux ayant obtenu une

mention « Bien » (60,5 %) ou « Assez bien » (42,8 %). Les étudiants sans mention réussissent moins bien que la moyenne avec un taux de réussite en 3 ou 4 ans de 21,6 % pour ceux qui ont eu leur baccalauréat directement (1^{er} groupe) et de seulement 8,8 % pour ceux qui ont obtenu leur baccalauréat à l'issue des épreuves de rattrapage (2nd groupe).

Réussite à la licence en trois ou quatre ans des bacheliers 2020 inscrits en L1 à la rentrée 2020, selon leurs caractéristiques (en %)

Caractéristiques	Part des inscrits	Réussite en 3 ans	Réussite en 3 ou 4 ans
Homme	38,7	23,9	33,7
Femme	61,3	34,0	44,5
Série baccalauréat			
Littéraire	17,3	30,4	40,6
Économique et Social	31,8	37,0	48,5
Scientifique	34,0	34,6	46,6
Ensemble bac général	83,1	34,6	46,1
Techno STMG (1)	6,5	6,1	10,3
Autres bacs techno.	5,7	12,2	18,3
Ensemble bac techno.	12,2	8,9	14,0
Ensemble bac pro.	4,7	4,2	6,5
Mention obtenue			
Très bien	9,2	61,3	69,7
Bien	19,8	49,0	60,5
Assez bien	31,8	30,5	42,8
Passable 1 ^{er} groupe	30,7	12,9	21,6
Passable 2 nd groupe	5,0	4,2	8,8
Inconnue	3,6	24,3	35,1
Origine sociale			
Très favorisée	28,8	37,6	48,8
Favorisée	14,2	32,1	42,7
Assez défavorisée	29,0	29,0	39,1
Défavorisée	23,8	22,6	32,0
Non réponse	4,2	20,8	29,8
Ensemble	100	30,1	40,3

(1) Sciences et technologies du management et de la gestion
Source : MESRE-SIES, système d'information SISE

Les femmes (plus de six bacheliers 2020 inscrits en L1 sur dix) obtiennent beaucoup plus souvent leur diplôme de licence en 3 ou 4 ans que les hommes (44,5 % contre 33,7 %). Par ailleurs, l'origine sociale a une influence importante sur la réussite des étudiants : 48,8 % des étudiants issus d'un milieu social « très favorisé »

obtiennent leur diplôme en 3 ou 4 ans, contre 32,0 % de ceux issus d'un milieu social « défavorisé ». L'origine sociale est également abordée en annexe via la catégorie socioprofessionnelle (PCS) Ménage : 51,3 % des bacheliers 2020 s'orientant en L1 issus d'un ménage à dominante cadre obtiennent leur diplôme en 3 ou 4 ans. A l'opposé, 23,8 % de ceux issus d'un ménage d'inactifs obtiennent leur diplôme en 3 ou 4 ans.

Les étudiants en psychologie réussissent plus souvent leur licence que les étudiants des autres disciplines

Les taux de réussite en licence en 3 ou 4 ans des bacheliers 2020 varient également avec la discipline d'inscription en L1 : de 45,0 % pour les étudiants inscrits en psychologie à 34,2 % en langues.

Réussite à la licence en trois ou quatre ans des bacheliers 2020 inscrits en L1 à la rentrée 2020, selon leur discipline d'inscription en L1 (en %)

Discipline L1	Part des inscrits	Part des bacheliers généraux	Part des mentions "bien" et "très bien" au baccalauréat	Réussite en 3 ans	Réussite en 3 ou 4 ans
Droit, sciences politiques	18,1	87,7	36,7	30,4	43,3
Sciences économiques, AES (1)	13,2	82,4	25,0	29,9	40,3
dont sciences économiques	8,9	87,9	29,4	32,2	43,2
dont AES	4,3	71,1	15,9	25,2	34,3
ALL - SHS (2)	41,2	77,9	27,2	32,1	40,4
dont psychologie	6,0	81,5	32,4	33,8	45,0
dont langues	13,1	77,1	25,3	25,3	34,2
Sciences-santé	18,7	89,9	32,0	24,8	36,6
STAPS (3)	8,9	84,7	21,5	31,3	41,9
Ensemble	100,0	83,1	29,0	30,1	40,3

(1) Administration économique et sociale

(2) Arts, lettres, langues - Sciences humaines et sociales

(3) Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Source : MESRE-SIES, système d'information SISE

En sciences économiques - administration économique et sociale (AES), 40,3 % des bacheliers 2020 ont eu leur licence en 3 ou 4 ans. Cependant, seuls 34,3 % de ceux inscrits en AES sont diplômés de licence en 3 ou 4 ans contre 43,2 % en sciences économiques.

Ces différences s'expliquent en partie par le profil scolaire des étudiants inscrits en L1 dans chaque discipline. C'est en effet en langues et AES que l'on compte le moins de bacheliers généraux (respectivement 77,1 % et 71,1 %) et le moins de mentions « Très bien » ou « Bien ». Au contraire, en droit - sciences politiques, les profils sont parmi les plus favorables avec 87,7 % de bacheliers généraux et 36,7 % de mentions « Très bien » ou « Bien ».

Le taux de passage en 2^{ème} année des néo-bacheliers 2023 est en hausse

À la session 2024, le taux de passage des néo-bacheliers en 2^{ème} année de licence ou de formation de santé, est de 49,1 % (dont 1,5 % en santé). Il varie de 3,7 points selon les regroupements disciplinaires : de 46,2 % en sciences et techniques des activités physiques et sportives à 49,9 % en sciences - santé, disciplines dans lesquelles 5,4 % des étudiants en licence accès santé (L.AS) accèdent aux formations de santé.

Le taux de passage en 2^{ème} année augmente par rapport à la session 2023 (+1,3 point). Le taux de redoublement (25,4 %) en 1^{ère} année stagne. Plus d'un néo-bacheliers 2023 sur quatre s'est réorienté dans une autre formation que la licence à la rentrée 2024 (10,8 %) ou ne s'est pas réinscrit dans l'enseignement supérieur (14,7 %).

Justine KLIPFEL
MESRE-SIES

En complément des taux nationaux, les taux de réussite et de passage, ainsi que les valeurs ajoutées, sont présentés dans les tableaux annexes par établissement et par discipline.

La formation de la licence se fait en trois années après le baccalauréat (L1, L2, L3). Pour la L3, les étudiants peuvent choisir de poursuivre en licence professionnelle (LP). Le diplôme de « licence » désigne à la fois le diplôme de LP et de licence générale (LG).

Les indicateurs de réussite et de parcours en licence sont déclinés par discipline et université. La population étudiante de chaque université est différente, or la probabilité de réussite (ou de passage) est fortement corrélée aux caractéristiques sociodémographiques de l'étudiant (sexe, âge, origine sociale) et à son parcours antérieur (série du baccalauréat, mention obtenue, âge au moment de son obtention et ancienneté de son obtention). Aussi, à côté des indicateurs bruts, des taux simulés sont calculés par discipline dans chaque établissement, mesurant la réussite qu'on pourrait observer pour l'université si celle des différentes catégories d'étudiants était identique à la réussite nationale pour ces mêmes catégories. La « valeur ajoutée » calculée par établissement correspond à l'écart entre le taux observé et le taux simulé. Cet indicateur permet de neutraliser l'effet de certaines des caractéristiques propres des étudiants. Complémentaire à l'indicateur brut, il n'apporte néanmoins aucune information sur l'origine du niveau de la valeur ajoutée qui peut tenir tout autant de caractéristiques non observables des étudiants que de facteurs propres à l'établissement (dont les modalités de notation par exemple).

Pour en savoir plus :

Note Flash n°24.30 « [Parcours et réussite en licence : les résultats de la session 2023](#) », MESR-SIES, novembre 2024.

Note Flash n°23.26 « [Parcours et réussite en licence : les résultats de la session 2022](#) », MESR-SIES, novembre 2023.

Note Flash n°22.30 « [Parcours et réussite en licence : les résultats de la session 2021](#) », MESR-SIES, novembre 2022.